

USTAZ POLATBAY QURBANAZAROV TIŃ DÓRETIW SHILIGINE BIR NÁZER

Dauletyarova Gaziynexan

Ózbekstan mámleketlik Konservatoriyası Nókis filiali “Ulıwma kásiplik hám social-gumanitar pánler kafedrası” “Muzıkatanıw” qánigeligi 1-kurs studentı

Kamalova Gúlmariyam

Ilimiy basshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10527465>

Annotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaq muzıka mádeniyatında demli ásbaplardıń payda bolıwı hám rawajlanıwı, bunda klarnetistlerdiń ornı haqqında sóz etiledi. Maqala dawamında Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet kórsetken artist Polatbay Qurbanazarovtıń ómiri hám dóretywshilik jolınıń tiykarǵı basqıshları, muzıka atqarıwshısı hám pedagog sıpatında erisken jetiskenlikleri aytıp ótileidi.*

Gilt sózler: *Ustaz, muzıka, artist, koncert, klarnet, atqarıwshılıq, tálim, iskerlik, mádeniyat.*

A LOOK AT THE WORK OF TEACHER POLATBAY QURBANAZAROV

Abstract. *This article talks about the emergence and development of musical instruments in Karakalpak music culture and the role of clarinetists in it. During the article the life and foundational stages of the creative path of the artist Polatbay Qurbanazarov who served the Republic of Karakalpakstan his achievements as a music performer and pedagogue are mentioned.*

Keywords: *Teacher, music, artist, concert, clarinet, performance, education, activity, culture.*

ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА ПОЛАТБАЯ КУРБАНАЗАРОВА

Аннотация. *В данной статье рассказывается о возникновении и развитии музыкальных инструментов в музыкальной культуре Каракалпакии, а также о роли кларнетистов в ней. В статье упоминаются жизненный и основополагающие этапы творческого пути артиста Полатбая Курбаназарова, служившего Республике Каракалпакстан, его достижения как музыкального исполнителя и педагога.*

Ключевые слова: *Преподаватель, музыка, артист, концерт, кларнет, исполнительство, образование, деятельность, культура.*

Bárshe xalıqlardıń ózine tán tariyxı, mádeniyatı, kórkem óneri hám úrp-ádetleri bar. Qaraqalpaq muzıka mádeniyatı hár qıylı dáwirlerde turli rawajlanıw basqıshların basıp ótken. Búgingi kúnde bolsa xalqımızda kóplegen jańalanıwlar, ózgerisler bolıp atır. Sol qatarı Qaraqalpaq muzıkasınıń rawajlanıwında kóplegen professor oqıtıwshılar, kórkem óner ğayratkerleri, muzıka sınıshıları ozleriniń salmaqılı úleslerin qosıp kelmekte.

Qaraqalpaqstanda tarlı hám demli saz ásbapları bólimi uchilishе ashılǵannan baslap, onıń dáslepki oqıtıwshıları N.Muxammeddinov, A.N.Kogay, K.Nametullaev, V.S.Shelomencov, N.I.Yagodin, T.Ótemuratov, N.L.Brokman, keyin ala Sh.Paxratdinov, T.Esirkepov, M.Tarixov, M.Rustambekov, T.Berdibekova, M.Zuxurov, D.Reymov, L.Paxratdinova N.M.Murmancev, A.M.Anoshin, V.M.Klyuchnikov, Ya.N.Coy, R.Xalliev keyin ala A.Qoshimbetov, A.Losevskiy, A.V.Maryuxin, V.Maksimov, P.Kurbanazarov, E.Orınbaev, S.Seytqasimov, P.Tnıbaev, J.Sharipovlar jaslarǵa ustazlıq etip, olarǵa kafedra baslıǵı J.Sharipov basshılıq etti.

Demli ásbaplar qaraqalpaq muzıka kórkem ónerine ótken ásirdeń 40-jıllarınan keyin kirip kelgen dúnya júzlik saz ásbapları qatarına kiredi. Olardan milliy kadrlar hesh joq edi.

1960-jılı muzıka uchilishesi ashılǵannan keyin demli saz ásbaplar bólimine kirip pitkerip shıqqan kadrlardan Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sińgen mádeniyat xızmetkeri, Ózbekstan mádeniy aǵartıw jumısları aǵlası A.Abdikamalov (truba), Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet kórsetken artist P.Qurbanazarov (klarnet), S.Muxammeddinov (fleyta), S.Seytqasimov (truba), J.Sharipov (tuba) bolǵan.

Qaraqalpaqstan Respublikasında demli saz ásbaplar atqarıwshılıǵınıń rawajlanıwı, bul jóneliste kadrlar ilimiy dárejesin asırıw, ilimiy dóretiwshilik iskerligin jáne de rawajlandırıw, qábiliyetli jaslarǵa izlep jóneliske tartıwda kóplegen jumıslar alıp barılmaqta. Bul úlkede tuwılıp ósken birqansha áwlad Ózbekstan Mámleketlik Konservatoriyasında bilim alıp, úlken nátiye hám tájiriyebege iye bolǵan dirijyorlar, demli saz-ásbaplar atqarıwshıları hám tájiriyebeli pedagog kadrlar kámal tapqan. Bular arasında Tnıbaev Polat (fagot), Musaev Timur (fagot), Orınbaev Erkin (gaboy), Qudaybergenov Tólepbergen (truba), Erniyazov Aydos (valturna), Xabipov Miyras (dirijyor, fleyta), Zoitov Timur (klarnet), Aliev Nursultan (trombon), Jumabaev Ábdirasul (trombon), Sharipov Jaqsılıq (tuba) h.t.b.¹

Bul maqalanıń bas qaharmanı Polatbay Qurbanazarov, bul qaraqalpaq xalqınıń professional dárejedegi joqarı qániyegeli klarnetisti bolıp tabıladı. P.Qurbanazarov Qaraqalpaqstan

¹ Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 875-879.

Respublikasına xizmet kórsetken artist 1950-jılı 13-fevralda Kegeyli rayonında tuwılğan. Ol kórkem ónerge awıldaqı orta mektepte oqıp júrgen dáwirlerinen baslap qızıgadı hám muzıka ónerine degen ıqlası júdá bálent bolğan. Kishkene Polat balalıq waqtında kóplegen saz ásbaplar shertip úyrene baslağan, mısal etip alatuğın bolsaq rubab, balalayka, dáp, akkardion h.t.b. jánede ol qosıq aytıwğa hám kítap oqıwğa da júdá qızıqqan.

1966-jılı P.Qurbanazarov Nókis muzıka xoreografiya uchilichesinde demli asbaplar bóliminde bilim alıp ustazı Losevskiy Aleksandr Aleksandrovichtan klarnet saz asbabınıń sırların úyrenen. 1967 jıldan baslap Stanislavskiy atındağı muzıkalı drama teatrına klarnet saz atqarıwshısı bolıp jumısqa kiredi. Ol gezde teatrdıń bas xormeysteri Saparbay Palwanov bolğan.

1969-jılı bolsa jas Polattı Ashqabad qalasına áskeriy xizmetke alıp ketip hám ol sol jerde shtatnıy demli orkestrda 2 jil dawamında bolğan. Keyin ala ol áskeriy xızmetten kelgennen soń muzıka uchilichesinde oqıwın dawam ettirip sol jerdi jaqsı bahalar menen pitkerip shıqqan.

1973-jılı Tashkent mámleketlik konservatoriyasınıń demli asbaplar fakultetine oqıwğa kirip, docent Karim Azimovtıń klasında sabaq alğan. Ol konservatoriyada oqıwı menen bir qatarda balalar muzıka mekteplerinde de jumıs islegen. P.Qurbanazarov omirlik joldası Amangul Saburova menen konservatoriyada oqıp júrgen waqıtları tanısadı hám shańaraq quradı. Omirlik joldası A.Saburova Tashkent mámleketlik konservatoriyasını xalıq sazları fakultetinde, dutar áspabı boyınsha, oqıwın tabıslı tamamlap, Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogika institutında, filologiya pání boyınsha disertaciyasını jaqlağan hám kondidant nauk bolıp professor atağın alğan. Olardıń shańarağında úsh perzenti yağnıy eki qızı hám bir ulı bolıp, olar hám kishkene waqıtlarınan baslap ata-anasına uqsap kórkem óner tarawına qızıgıp hám muzıka mekteplerine qatnay baslağan, biraq házirgi waqıtta túnğısh qızı Nókis qalası 19-sanlı ulıwma bilim beriw mektebinde tariyx pání boyınsha oqıtıwshı bolıp islep, al ortanshı balası Ózbekstan Respublikası Milliy qáwipsizlik xizmetinde mayor lawazımında, genje qızı bolsa Xojeli rayonında ulıwma bilim beriw mektebinde qaraqalpaq tili boyınsha oqıtıwshı lawazımında islep atır.

1978-jılı jas talant iyesi Tashkent konservatoriyasını klarnet demli saz áspabı boyınsha oqıwdı tamamlap oziniń miynet jolın J.Shamuratov atındağı Nókis kórkem óner uchilishesinde jumıs islewden baslağan. Sol waqıtları kórkem óner uchilishesiniń demli sazlar orkestriniń bas dirijyori lawazımında Normas Nikolaev Mixayilovich islegen bolsa keyin ala, P.Qurbanazarov bas dirijyorlıq, jánede pedagog sıpatında jumıs alıp barğan.

Sol waqıtlarında ushilishege Moskva, Tatarstan, Koreya jánede kóplegen Evropa qalalarınan muzıka tarawına qızıgıwshı jaslar kelip tálim alğan. Solar arasında ol kóplegen shágirtlerdi tayarlap olarğa demli saz ásbaplarınıń shertiw sırların úyretken. P.Qurbanazarovtıń

éñ birinshi shákirtı Orazalı Temırbaev bolıp, onnan soń onıń balası Ádil Temırbaev bolıp esaplanadı. Onnan basqa da ol kóplegen shákirtlerdi tayarlap olardı bilimge, ilimge, tárbiyaǵa úyretken. Sonday kóplegen jas talant iyelerin tayarlawda ustaz P.Qurbanazarovtıń miyneti sheksiz. 1981-jıldan baslap Qaraqalpaqstan mámleketlik filarmoniyası ashılǵan waqıtında, ol simfoniyalıq orkestrde birinshi klarnet saz atqarıwshısı bolıp jumıs isley baslaǵan. Sol dáwirlerde filarmoniyaǵa tarlı, demli saz arqarıwshıları jetispegenligi sebepli, shet mámleketlerinen kóplegen muzikantlar kelip, simfoniyalıq orkestrde saz atqarıwshılıq lawazımlarında islegen. Qaraqalpaq mámleketlik filarmoniyasınıń basshısı Bayram Matjanov bolıp, keyin ala ol jumıstan bosap ketkennen soń filarmoniyadaǵı orkestr Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik akademiyalıq muzikalı teatrına kóshirilgen.

P.Qurbanazarov orkestr jámaáti menen birgelikte shet mámleketlerinde atap aytqanda Moskva, Tatarstan, Turkmenstan, Qazaqstan(Almatı qalası) hám Tashkent qalalarında kóplegen koncert, opera hám báletlerdi atqarıp shıqqan. 1986-jılı Nókis qalasındaǵı 3-sanlı balalar muzıka mektebinde direktor lawazımında isley baslaǵan, al teatr hám uchilishedegi jumısın dawam ete bergен.

1996-jılı Qaraqalpaqstanǵa miyneti sińgen kórkem óner ǵayratkeri kompozitor N.Muxammeddinovtıń birinshi qaraqalpaq epikalıq baletı “Ayjamal” saxnaǵa qoyılıp premyerası bolıp ótedi, sol waqıtta P.Qurbanazarov orkestrge qatnasıp oziniń joqarı talantın kórsetip, joqarı keńes baslıǵı tárepinen húrmet jarlıǵı menen sıylıqlanadı.

2001-jılı bolsa oziniń kóp qırlı miynetleri ushın Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet kórsetken artist ataǵın aladı. 2021-jılı Nókis qalasında joqarı oqıw dárgayı Tashkent mámleketlik konservatoriyası Nókis filialı ashıladı. P.Qurbanazarov joqarı oqıw ornına júmisqa kirip, asisten oqıtıwshı lawazımında isley baslaǵan, házirgi kúнге shekem ol bul oqıw dárgayında, jánede Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik akademiyalıq teatrında hám Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebinde pedagog, jánede talantlı saz atqarıwshısı sıpatında jumıs islep, kóplegen shákirtlerdi tayarlap, olarǵa ilim, bilim tárbiya berip kelmekte. P.Qurbanazarovqa aldındaǵı mashaqatlı jumıslarına úlken tabıslar tileymiz!

REFERENCES

1. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 270-273.

2. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
3. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TENELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
4. Begis P., Kamalova G. M. SÓNBES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
5. Aysawle J., Kamalova G. M. SAHRA BÚLBÚLI ROZA QUTEKEEVA //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 60-66.
6. Dauletbaeva G., Kamalova G. A SHINING STAR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 880-884.
7. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
8. Niyazbaeva A. J., Kamalova G. M. CHANQOVUZ MUSIQA ASBOBI VA UNING TURLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 26-30.
9. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTIN BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ.–2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
10. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
11. Kamalova G., Akhmetovna M. A. THE LEGACY THAT HAS COME DOWN TO US AS “JETI ASIRIM” //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 117-122.
12. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI GAYRATDIN OTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
13. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
14. Тажетдинова С. М., Худайбергенова Г. Ж. Формирование музыкальной культуры студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 47. – С. 380-382.

15. Тажетдинова С. М. Народные песни как фактор развития личности учащихся //Вестник Курганского государственного университета. – 2018. – №. 3 (50). – С. 62-62.
16. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
17. Gulxumar D., Gulmaryam K. BASHEROV DYNASTY //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 26-31.
18. Gúlmaryam K. QARAQALPAQ QIZ BAQSISI SAPARGÚL //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 39-42.
19. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
20. Kamalova G. M., Axmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
21. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
22. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.Djańabaeva dóretiwshilik jolı). *Вестник музыки и искусства*, 1(2), 37–39. извлечено от <https://science.uzdknf.uz/index.php/science/article/view/104>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH